

**ТАҲҚИҚИ ҚИЁСИИ МАҲОРАТИ СУХАНВАРӢ ДАР
“ШОҲНОМА”-ҲОИ АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ ВА
САОЛИБИИ НИШОПУРӢ**

Ризоева Рухсора Бурҳоновна,

*муаллими калони кафедраи назария ва методикаи таълими
забони модарии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Бобочон Ғафуров”*

Қосимова Фирӯза Ҳабибовна,

*муаллимаи кафедраи назария ва методикаи таълими забони
модарии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Бобочон Ғафуров”*

Аннотатсия: “Шоҳнома”-и мансури Саолибии Нишопурӣ яке аз беҳтарин намунаҳои насрии “Шоҳнома” маҳсуб меёбад. Дар мақола таҳқиқи қиёсӣ ва маҳорати суханварии Абулқосими Фирдавсӣ ва Саолибии Нишопурӣ дар заминаи истифодаи санъатҳои бадеӣ таҳқиқ ёфтааст.

Калидвожаҳо: “Шоҳнома”, ташбеҳ, муболиғаву иғроқ, истиора, тавсиф, муколама.

Имом Абӯмансур Абдулмалик ибни Муҳаммад ибни Исмоили Саолибии Нишопурӣ (350 -420х.) “Шоҳнома”-и Фирдавсиро ба наср нигоштааст, ки он дар доираи адаб бо номи “Шоҳнома”-и Саолибӣ ё “Дар шарҳи аҳволи салотини Эрон” машҳур аст.

Ҳам Абулқосими Фирдавсӣ дар шоҳасари худ ва ҳам Абӯмансури Саолибӣ дар “Шоҳнома”- и мансур дар аксарияти дostonҳо аз ҷумла дар дostonҳои “Рустами Дoston”, “Сиёвуш”, “Исфандиёр”, “Подшоҳии Искандар”, ки оид ба қаҳрамониву корнамоӣ, таҳлили тимсолҳо ва маҳорати суханварии адибон дар ин дostonҳо истода мегузарем, барои нишон додани хислат ва ҳолату лаҳзаҳои гуногуни образҳо аз воситаҳои тасвири бадеӣ устодона истифода намудаанд.

Таҳқиқи маҳорати сухангустарии Абӯмансури Саолибӣ аз он дарак медиҳад, ки ин муаллифро аз ҷумлаи адибони хуби дostonнавис бозшиносем. Ҷунончи, забони асар пуробуранг буда, воситаҳои тасвири бадеӣ ба монанди ташбеҳ, муболиғаву иғроқ, истиора, тавсиф, муколама фаровон ба кор бурда шудаанд, лекин бо вучуди хидмату заҳмати зиёде, ки муаллифи он ба ҳарч додааст, ин асар ҳаргиз ба пояи “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ намерасад.

Яке аз воситаҳои тасвире, ки ҳам дар “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ ва ҳам дар асари Саолибӣ зиёд ба ҷашм бармехӯрад, санъатҳои муболиға ва иғроқ мебошад. Бештар истифода шудани ин санъат дар “Шоҳнома”- ҳо бесабаб нест, зеро иғроқ воқеа ва ҳодисаҳоро ниҳоят

барҷаставу равшан тасвир менамояд. Фирдавсӣ ва Саолибӣ барои боз ҳам пурқувваттар нишон додани ҳолатҳои рӯҳии тимсолҳои асарҳояшон аз ин навъи санъат фаровон истифода бурдаанд. Сабаби дигари фаровон ба кор бурда шудани иғроқ дар “Шоҳнома” ин аз қиссаву афсона ва ривоятҳои халқӣ сарчашма гирифтани он мебошад. Хусусан дар қиссаю ривоятҳои халқӣ иғроқ барои ниҳоят намоёну барҷаста нишон додани ҳодисаю воқеаҳо ва корнамоиҳои паҳлавонон зиёд истифода мешавад. Фирдавсӣ ва Саолибӣ санъатҳои муҳолифа ва иғроқро асосан ҳангоми тасвири майдони ҷанг, муҳорибаву муборизаҳои сахту шадид ва корнамоиву қаҳрамони паҳлавонон истифода бурдаанд. Барои тақвияти фикр абёти зеринро аз “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ ва сипас порчаҳои насриро аз “Шоҳнома”- и Саолибӣ меоварем. Чунончи:

- 1.Надонӣ чу Рустам кунад рои ҷанг,
Зи теғаш ба дарё бисӯзад наҳанг
- 2.Чу Санҷа саворам дусад дев ҳаст,
Ки дар ҷанг гиранд моҳро ба даст.
- 3.Бикуштанд чандон зи тӯронсипоҳ,
Ки аз кушта шуд пушта то чарху моҳ.

Аз ин чанд абёте, ки намуна овардем, мушоҳида мегардад, ки шоир барои ифодаи фикри худ аз иғроқ моҳирона истифода намудааст.

Дар ин баётҳо таркибҳои “зи теғаш ба дарё сӯхтани наҳанг”, “дар ҷанг гирифтани моҳро ба даст”, “аз пӯст падид омадани дил”, “даридани дили пилу ҷанги ҳизабр”, “ба абр андаровардани гард ба шамшер”, “ба ҷӯш омадани замин ҳамчу дарё”, “гирён шудани хуршеду бирён шудани моҳ”, “сӯхтани замин”, аз унсурҳои иғроқӣ таркиб ёфтаанд, ки воқеаҳои тасвиршавандаро боз ҳам барҷастатар тасвир намуда, ба шуҷоатии қаҳрамонон тавоноиву азимате бахшидаанд.

Саолибӣ низ барои ифода намудани асли мақсади худ ва таъсирнок баромадани фикру андешаҳояш аз санъати иғроқ моҳирона истифода намудааст, ки ба таври намуна чанд порча аз “Шоҳнома” – и ӯ меоварем:

1. Ҳамин ки фариқин ба ҳам расиданд, Рустам суфуфи ҷангии худро муназзам карда худ дар қалби сипоҳ ҷойгузин гардид. Афросиёб низ чунон кард, паси якдигар наздик шуда дар ҳам рехтанд. Ҷанг ба шиддат идома ёфт, Найзаҳо хурд мегардид, шамшерҳо медурахшиданд. Замин аз хун сурхфом, осмон аз гарду ғубор чун шом сиёҳ гашта беш аз пеш бар шиддат ҷанг афзуда мешуд.

2. Гургсор аждаҳоро ба Исфандиёр тавсиф намуда чунин гуфт: Намедонам фардо дар баробари аждаҳо чӣ хоҳӣ кард? Гӯй саҳраест, ки аз кӯҳ ҷудо шуда, аз дандонҳояш оташ меҷаҳад, дуд аз даҳонаш хориҷ мешавад. Ба дами худ филро ба сӯи худ мекашад, чӣ расад ба савору

пиёда. Чун ба фосилаи як тиррас то аждаҳо расидандӣ, монанди абри сиёҳи азиме аждаҳо бар онон ҳамлавар ва бо дами худ ҳамаро сӯи худ кашид.

3. Искандар ба унвони рехтани об аз ҷой бархоста хориҷ гардид ва бар яке аз асбони давандаи бемисли худ парида рӯй ба урдугоҳи хеш кард.

4. Фардои он рӯз асокири беҳисоби Чин гирд омада, тамоми заминро пӯшониданд. Ҳатто кӯшуни Искандарро муҳосира карданд, чунонки Искандар марги худро ба чашм дид: Аскарон аз ҳар тараф ба тақопӯ пардохта яке дигареро мехӯрд, то бар асб савор шуда худро муҳайёи ҷанг карданд.

5. Маро қадаҳе аз ҷӯби биҳишт аст, ки чун як бор аз об пур шавад, як кӯшунро сероб кунад, бидуни ин ки оби он тамом шавад... Фардои он рӯз, ки Искандар бо мудаввиёни худ сарфи таом намуд, ҷомро талаб кард ва амр дод, ки пур аз об кунанд ва худ он ҷӣ лозим дошт, нӯшид, бидуни ин ки оби он кам шавад, онро байни мудаввиён давра гардонданд, ҳама аз он нӯшиданд, об ба ҳамон мизони нахуст буд.

Дар порчаҳои насриё, ки аз “Шоҳнома”- и Саолабӣ овардем, таркибҳои ба ҳам рехтани лашкари Рустам ва Афросиёб, “аз хун сурхфом гаштани замин ва аз гарду ғубор чун шом сиёҳ гаштани осмон”, “чун сахраи аз кӯҳ ҷудошуда будани аҷдаҳо”, “аз дандонҳояш оташ ҷаҳидану аз даҳонаш дуд хориҷ шудан”, “бо дами худ филро ба сӯи худ кашидан”, “кӯшунро сероб кардани як қадаҳ об”, “парида ба асб баромадан”, аз таркиб ва унсурҳои иғроқӣ иборатанд, ки бештар хусусияти хаёливу афсонавӣ доранд.

Фирдавсӣ инчунин барои зебоиву фасоҳати забон таъсирбахш намудану тақвият бахшидани фикру андешаҳояш дар дostonҳои худ ва Саолибӣ дар асари худ аз воситаи дигари тасвири бадеӣ-ташбеҳ фаровон кор фармудаанд. Ташбеҳ яке аз муҳимтарин санъати сухан буда хусусияти монандкунӣ, шабоҳат намуданро дошта, барои ба вучуд овардани тимсол моҳияти муҳиме дорад. Фирдавсӣ дар дostonҳои худ санъати ташбеҳро дар лаҳзаҳои, ки ҷараёни ҳодисаю воқеаҳои майдони ҷанг, муҳорибаҳои шадид нақл гардидаанд, истифода намудааст. Инчунин дар лаҳзаҳои, ки воқеаҳо характери лирикӣ ё ахлоқӣ доранд, бисёр ба кор бурдааст. Чунончи:

Ба боло баланду ба гесӯ каманд,
Забонаш чу ханҷар, лабонаш чу қанд

Дар ҳар ду мисраи байти болоӣ ташбеҳи мутлақ, яъне ташбеҳи равшану сареҳ ҳаст, ки дар ин навъи ташбеҳ мавҷудияти рукнҳои асосии он ташбеҳкунанда, ташбеҳшаванда ва адоти ташбеҳ шарт аст. Дар байти мазкур қади ёр ба сарви баланд, гесувонаш ба каманд,

суханони забонаш ба ханҷар ва лабонаш ба қанд монанд карда шудааст. Дар ин ташбеҳот қад, гесӯ забон ва лабони ёр монандшаванда ва сарви баланд, каманд, ханҷар, қанд монандкунанда буда, “чу” адоти ташбеҳ мебошад.

Ё ин ки

Биҳиштест ороста пурнигор
Чу хуршеди тобон ба хуррамбахор

Дар ин байт низ ташбеҳи мутлақ мавҷуд буда ёр ба биҳишти ороста ва хуршеди оламтоби фасли баҳор монанд карда шудааст. Дар ин ташбеҳот “ёр” монандшаванда, биҳишти ороста ва хуршеди тобон монандкунанда буда, “чу” адоти ташбеҳ мебошад.

Мисоли дигар

Ҳамегуфт ҳар кас, ки ин Рустам аст,
Ва ё офтоби сапедадам аст

Дар байти болоӣ ташбеҳи мутлақ такрор гардида ҷаҳонпаҳлавон Рустам ва нерӯву симои нуронии зоҳирии ӯ ба офтоби саҳарӣ, ки олабро мунаввар мегардонад монанд карда шудааст. Дар ин ташбеҳот Рустам монандшаванда, офтоби сапедадам монандкунанда аст.

Дар “Шоҳнома” – и Саолибӣ оиди тавсифи Рустам омада: Яке аз мустаҳдимин, ки аз ин ҳодиса маҳфуз монда буд, муачҷилан ин хабарро (яъне ҳалок шудани Рустам) ба Сиистон бурд. Шарҳ дод, ки чӣ гуна ин кӯҳи рафеъ нобуд ва ин бадри мунир хомӯш гардид. Дар ин порчаи овардашуда Саолибӣ Рустамро ба кӯҳи рафеъ ва бадри мунир, яъне моҳи равшан ташбеҳ намудааст.

Ҳам Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳам Саолибии Нишопурӣ ҳангоми васфи корнамоиҳои паҳлавонон ва тасвири майдони ҷанг аз он ташбеҳҳои истифода намудаанд, ки онҳо далерию нотарсӣ, нерӯмандӣ ва корнамоии қаҳрамононро хеле равшан баён месозанд ва он ташбеҳҳо низ мансуби ҷасуриву шуҷоатанд. Масалан қудрату тавоноии Рустам ва Раҳши ӯ чунин тасвир шудааст:

Ба пеши сипоҳ андарамод далер,
Биғуррид бар сони ғурранда шер.
В – аз он рӯй Рустам ба кирдори шер,
Миёни сипоҳ андаромод далер.

Раҳши Рустам чунин тавсиф гаштааст:

Ки дорам яке курра Раҳшаш нажод,
Ба нерӯ чу шеру ба рафтани чу бод.

Ё ин ки

Чу Раҳш он каманди саворон бидид,
Чу шери жиён он гаҳе бардамид.
Биғуррид чун раъд дар кӯҳсор,

Ва ё шери чанги гаҳи корзор.

Дар “Шоҳнома”- и Саолибӣ ин гуна хитобаву муроҷиатҳо ба назар намерасанд.

Хусусияти муҳиму назарраси асари Саолибӣ он аст, ки сар то сар аз гуфтору зарбулмасалҳои арабӣ фароҳам омадаст. Барои тақвияти ин суханон поре аз достони “Исфандиёр” меоварем: Он гоҳ Катоюн ба гиря даромад ва бо даст ба сурати худ кӯфта сина харошид. Фарёд баровард, ки фарзанд чӣ қадар ту ҳариси салтанат дорӣ, нашунидӣ, ки гуфтаанд, вал ҳарис маҳрум, вал ризқ мақсум.

Санъатҳои сухан, воситаҳои тасвири бадеӣ ҳамаи дostonҳои шоҳасари Фирдавсро фаро гирифта зебу зиннат додаанд ва ин асари баландғояву баландмазмунро зеботару комилтар гардониданд. Абӯмансури Саолибӣ низ то ҳадде кӯшидааст дар асари худ аз ин санъатҳои бадеӣ истифода намояд.

“Шоҳнома” – и мансури Саолибии Нишопурӣ яке аз беҳтарин намунаҳои насрии “Шоҳнома” маҳсуб меёбад. Бо вучуди аз шоҳасари Фирдавсӣ ҳаҷман хурд будан зимни мутолиа хонанда бо мазмуну мӯҳтавои асосӣ, инъикоси тимсолҳои барҷастаи адабиву таърихӣ маҳорати сухангустари Саолибӣ огоҳӣ меёбад. Гарчанде асар дар появу дараҷаи “Шоҳнома” –и безаволи Фирдавсӣ қарор надошта бошад ҳам, аҳамияти калони таърихиву фарҳангиву адабиётшиносиро молик аст ва мутолиаи он барои толибилмону алоқамандон манфиатбахш хоҳад буд.

Адабиёт:

1. Фирдавсӣ А. “Шоҳнома”, ҷилдҳои 1- 9 Душанбе “Адиб” 1988 -1989 -1990,
2. Саолибӣ А. “Шоҳнома” Тарҷумаи Маҳмуди Ҳидоят, Техрон 1385, ҳиҷрӣ
3. Фирдавсӣ А. “Шоҳнома” – ҷилди 3 нашриёти Ирфон, Душанбе, 1964
4. Мирзозода Х Таърихи адабиёти тоҷик, Душанбе Маориф 1987
5. Зеҳнӣ Т, Санъатӣ сухан, наشري чорум, Душанбе “Адиб” 2007